

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

Feminist Perspective Malathi Maithri's *Neerindri Amayathu Ulagu*

J. Aravindan, Research Scholar, Center for Tamil Studies,

A. Veeraiya Vandayar Memorial Sri Pushpam College, Thanjavur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2543-4986>

Dr. N. Sivajikapilan, Head & Associate Professor, Center for Tamil Studies,

A. Veeraiya Vandayar Memorial Sri Pushpam College, Thanjavur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8818-6038>

DOI: 10.5281/zenodo.6801378

Abstract

In the literary world, many female poets are writing poetry on various platforms such as society, biology, feminism, and worship. Numerous poets have appeared and excelled in the field of renaissance poetry. Bharathiyar guided this type of literature in Tamil. Many female poets appeared. Leena Manimegalai, Tamarai, Kanimozhi, Kuttirevathi, Shakthi Jyoti, and Trisadai are the most numerous in the line of Ambai and Thilagavathi. Among them are Lena Manimegalai and Kotravai who write poems focusing on women's emancipation and anti-patriarchy. Banubharathi is a poet who emigrated from Sri Lanka. Other noted writers are Kanimozhi, Ira Meenakshi, Salma, K. Umadevi, Ilampirai, Kavitha, Kutty Revathi Salma, etc. Poet Malathi Maitri This article examines the poems of the poetess Malathi Maitri, whose poetry is popular today from the social and feminine perspectives. The Poetess Malathi Maitri's collection of poems "Neerindri Amayathu Ulagu" (The World cannot sustain without water) depicts feminist ideas, progressive ideas for a healthy society, opposition to conservative ideas, anger against female slavery, questioning of socially oriented ideas, and criticizing male-centered literary contexts.

Keywords: Feminist Perspective, Malathi Maithri, *Neerindri Amayathu Ulagu*. Poetry.

References

- [1] Divakar Ranganathan. *Gnanakoothan Kavithaigal, Kanavugalin Kainattu*, p.19, Kalachuvadu Publications Pvt. Ltd., Nagercoil-629 001, 2018.
- [2] Erode Tamilanpan, (Vol.). *Selected Bharathidasan Poems*, p.194, Poompuhar Publishing House, Chennai- 600108.
- [3] Jayakanthan, (Vol.), *Mahakavi Bharathiar Essays*, p.119, Bharathi Library, Chennai-18.
- [4] Arivumathi, *Arivumathi Poems*, p.52, Saral Publication, Chennai-600017, 2003.
- [5] Ilayabharati, (Vol.). *Inculab Poems, Visaranaigal*, p.79, Pioneer Publications, Chennai- 600024, 1985.
- [6] M. Mehta. *Kannerpookkal*, p.22, Kavita Publication, Chennai- 600017.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

பெண்ணிய நோக்கில் மாலதி மைத்ரியின் நீரின்றி அமையாது உலகு

ஜெ.அரவிந்தன், முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,
அ.வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு புட்பம் கல்லூரி, தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2543-4986>

முனைவர் நா.சிவாஜிகபிலன், தலைவர் & இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,
அ.வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு புட்பம் கல்லூரி, தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8818-6038>

DOI: 10.5281/zenodo.6801378

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கிய உலகில் சமூகம், வாழ்வியல் நெறி, பெண்ணியம், இறை வழிபாடு என்று பல தளங்களிலும் பெண் கவிஞர்கள் பலர் கவிதையெழுதி வருகிறார்கள். புதுக்கவிதைத் துறையில் எண்ணற்ற கவிஞர்கள் தோன்றிச் சிறந்துள்ளனர். இவ்வகையான இலக்கிய வகைக்குத் தமிழில் பாரதியார் வழிகாட்டினார் .அவரைத் தொடர்ந்து மணிக்கொடிக்காலக் கவிஞர்கள் வானம்பாடிக் கவிஞர்கள் தோன்றி இத்துறையை வளப்படுத்தினர். பெண் கவிஞர்கள் பலர் தோன்றினர். அம்பை, திலகவதி போன்றோர் வரிசையில் லீனா மணிமேகலை, தாமரை, கனிமொழி, குட்டிரேவதி, சக்தி ஜோதி, திரிசடை என எண்ணிக்கை அதிகம். இவர்களில் லீனா மணிமேகலை, கொற்றவை போன்றோர் பெண்களின் விடுதலை, ஆணாதிக்க எதிர்ப்பு போன்றவற்றினை மையப்படுத்தி கவிதை எழுதுகின்றனர். பானுபாரதி இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வாழும் கவிஞர். கனிமொழி, இரா.மீனாட்சி, சல்மா, கு.உமாதேவி, இளம்பிறை, கவிதா, குட்டிரேவதி சல்மா போன்றோர் வரிசையில் கவிஞர் மாலதி இன்றைக்கு சமூக நோக்கிலும் பெண்ணிய நோக்கிலும் கவிதை புனைந்து புகழ் பெற்றுள்ள நிலையில் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி கவிதைகள் குறித்து இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது. கவிஞர் மாலதி மைத்ரி எழுதியுள்ள நீரின்றி அமையாது உலகு என்னும் கவிதைத் தொகுப்பில் பெண்ணியக் கருத்துக்கள், முற்போக்குக் கருத்துக்கள், பழமைவாத எண்ணங்கள் எதிர்ப்பு, பெண் அடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக எழும் கோபம், சமூக வயப்பட்ட கருத்தாக்கங்களை கேள்விக்குட்படுத்துதல், ஆண் மையமாக இருக்கிற இலக்கியச் சூழல்களைச் சாடுதல் போன்றனவற்றை தம் நவீனக் கவிதைகளின் வழி எடுத்தியம்புவதை இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: பெண்ணிய நோக்கு, மாலதி மைத்ரி, நீரின்றி அமையாது உலகு, கவிதைத் தொகுப்பு.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

முன்னுரை

நாகரிகங்கள் சிதறி, ஒன்றோடொன்று பிணைந்தும் நேரெதிர் நின்றும் வளர்ந்தன. அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்தன. மனிதக் கூட்டத்தில் அன்பு, ஈகை, நேயம், காதல் ஆகியன போதிக்கப்பட்டன. இலக்கியத்தில் தத்துவங்களிலும், இசங்களிலும் கூடி முழங்கி மனிதப் பேரினத்தில் கலந்திருந்தன. ஆண் பெண் கூட்டுணர்வு சமூகமயத்தில் பெண் இரண்டாம் நிலையில் வைக்கப்பட்டபோது நாகரிகங்கள், அறிவியல், தொழில்நுட்பம், தத்துவங்கள் எல்லாம் என்ன செய்தன என்கிற கேள்வியை இப்போதுதான் சமூகம் உணரத் தொடங்கியிருக்கிறது. ஆனால், மனிதனோடும், மனித அறிவோடும் இயைந்து முயங்கி வளர்ந்த கலை, சக மனிதனின், சக சமூகத்தின் புறநிலையை, அக அழுத்தத்தைப் பதிவு செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அடிமைத்தனத்தைத் தகர்த்தெறிந்து விடுதலை உணர்ச்சியை மேலெழ வைக்கின்றது.

பெண் கலைஞர்கள் இந்நூற்றாண்டின் அடிமைத்தனத்தைப் பகடி செய்தும், அணுகாமாகக் கேள்விகளால் துளைத்தும் தம் தீராத்தனிமையை, தம் விருப்ப உணர்வுகளை எழுதுகிறார்கள், பாடுகிறார்கள், நடனமாடுகிறார்கள். பண்பாடு, கலாசார மரபைப் பெண் கலைஞர்கள் கலைத்துவிட்டு கலகம் செய்கிறார்கள். ஆண் எதேச்சதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். அரசியல் உணர்வு பெறுகிறார்கள். குறிப்பாக, அரசியல் பேசுகிறார்கள். அரசியல் அமைப்புகளில் செயலாற்றுகிறார்கள். வீதிகளில், தொடர் போராட்டங்களில் அவர்கள் குரல்கள் ஒலிக்கின்றன. கேள்விகளால் நடுங்கும் நாட்களைப் புறந்தள்ளுகிறார்கள். அவர்களின் விடுதலைப் பாடல்கள் அடிமைச்சங்கிலிகளை அறுத்துவிடுகின்றன. ஆணாதிக்கத்தை அச்சுமட்டுகின்றன. அப்படியான பெண் கலைஞர்களில் கவிதைகள் மூலம் செயலாற்றுபவராகளில் ஒருவர் கவிஞர் மாலதிமைத்ரி. கவிஞரின் நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற கவிதைத் தொகுப்பில் இடம்பெறும் பெண்ணியத்தை வெளிப்படுத்தே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

நவீன கவிதை உலகில் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி கவிதையெனில் மென்மையான விசயங்கள்தான் இருக்கும் என்கிற எண்ணத்தை மாற்றுபவர். மிக அவசியமான சொற்களில் மிகக்கச்சிதமாக இவரின் கவிதைகள் எப்போதும் எழுச்சிக்குரியது. பெண்பாடுகளைப் பெண்கள்தான் எழுத வேண்டும், எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ் நவீனக் கவிதை உலகில் பெண்கவிஞர்கள் கவிதைகளால் முழங்கிக் கொண்டிருக்க மாலதிமைத்ரி ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் மீது இடியென விழுந்தவர் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி. "நீரின்றி அமையாது உலகு" என்கிற அவரின் இரண்டாம் கவிதைத் தொகுப்பில் நீரின் சில ரூபங்களை எழுதுகிறார். அத்தொகுப்பில் கடலைத் தன் கவிதை வரிகளில் விவரிக்கிறார். மேலெழும் அலைகளை, அதன் வீச்சை ஒவ்வொரு அகவய எழுச்சியோடும் இணைக்கிறார். அவரது வரிகளில் காட்சி

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

விரிகிறது. நீரில் நனைந்த காட்சிகள் இதுகாறும் காட்டப்படாத சான்றுக்குக் கூட சுட்டப்படாத காட்சிகள் எனலாம்.

"புலவனுக்கும், வாய்மொழிப் பாடலின் ஆசிரியனுக்கும் இடையிலிருந்த பல வகையான பேதங்களைப் புதுக்கவிதை தகர்த்துவிட்டது" என்கிறார் கவிஞர் ஞானக்கூத்தன்.¹ எனவே, புதுக்கவிதையின் வழி எந்தவொரு பாடுபொருளையும் எடுத்துக் கொண்டு பாடலாம்.

ஏகபோக ஏகாதிபத்திய காலத்தில் பெண் நுகர்வுப் பொருளாகப் பார்க்கப்படுவதும், சமூகத்தின் வளர்ச்சியில் அவள் இரண்டாவதாக வைக்கத்தக்க கருத்தாக்கங்கள் உருவாக்கப்படுவதும் பெண்களுக்கு நேர் எதிரான வன்முறையாகும். நீங்கள் ஏன் போராடவில்லை என கேள்வி கேட்பவர்கள் ஓர் இசையமைப்பாளனையோ ஓர் பாடகனையோ, ஓர் இயக்குநரையோ கேட்பதில்லை. மாறாக எழுத்தாளனைக் கேட்கிறார்கள். ஏனெனில் எழுத்தாளன் சமூகத்தின் மாற்றத்திற்கு அதிகமுக்கியமான காரணியாகின்றான். இதன் அடிப்படையில் மாலதிமைத்ரியின் கவிதைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளமை சிறப்பு.

மாலதி மைத்ரியின் ஆணாதிக்க எதிர்ப்பு

பெண் எழுத்தாளர்களின் கவிதைகள் ஆணாதிக்க எதிர்ப்புணர்வையும், விடுதலை ஆதரவு முழக்கங்களையும் தன்னியல்பிலேயே கொண்டிருக்கின்றன. மாலதி மைத்ரியின் கவிதைகளிலும் ஆணாதிக்கச் சிந்தனை குறித்த செய்திகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. உரிமை பற்றிய விழிப்புணர்வே இல்லாமல் ஆடை, அணிகலன் இவற்றில் ஆர்வம் மிக்கவர்களாகவும் மனநிறைவு அடைபவர்களாகவும் பெண்கள் இருக்கும்படியான கருத்துநிலையை ஆணாதிக்கச் சமூகம் வளர்த்தெடுக்கிறது என்பதைக் கவிஞர் பாரதிதாசன்,

**ஆடை அணிகலன் ஆசைக்கு வாசமலர்
தேடுவதும் ஆடவர்க்குச் சேவித்திருப்பதுவும்
அஞ்சுவதும் நாணுவதுவும் ஆமையைப்போல் வாழுவதும்
கொஞ்சுவதுமாகக் கிடக்கு மகளிர்குலம்
மானிடர் கூட்டத்தில் வலிவற்ற ஓர் பகுதி²**

என இடித்துரைப்பார். ஆனால், பெண் எழுத்து என்பது பெண்ணியக் கவிதைகள் நெருப்பில் உருளும் நெருப்புத் துண்டுகள் ஆகும். பெண்களுக்கு வேறு எந்தச் சமரசமும் இல்லை . விடுதலையைத் தவிர, ஆண் எழுதும் பெண்ணியம் சார்ந்த படைப்புகள் அவர்களை விமர்சனம் செய்யும். அறிவு பெறுங்கள் என அறிவுரை சொல்லும். பெண் படைப்புகளோ கடல்போல ஆர்த்தெழும். விடுதலையை ஆர்ப்பரிக்கும். அடிமைத்தனங்களை அள்ளிமூடும். அப்படியான கவிஞர் மாலதி மைத்ரி இயற்கையைப் பாடுகிறார். கடலைப் பாடுகிறார். இரண்டிலும் பொதுவான அம்சமாய் இருக்கும் நீரைப் போற்றுகிறார். அவர் நீர்மையைப் பேரன்பு என்கிறார். இயற்கை நிகழ்வுகளை ஒன்றோடொன்று ஒப்பீடு செய்வதில் தன்னிகரற்று விளங்குகிறார். அவர் வரிகளில் சூரியன் வழிந்தோடி வெளிச்சம் பரப்புகிறது. இதனை,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

எட்டி இடது கையால் மறுவிளிம்பைப்

பிடித்து இழுத்து

வலது கையால் ஆரஞ்சு மிட்டாயை எடுத்து வாயில்

திணித்துக்கொண்டு திரும்புகிறார்

உதட்டிலிருந்து ஒளிச்சாறு வழிய (நீரின்றி அமையாது உலகு, ப.19)

என்ற கவிதை வரிகள் உணர்த்துகின்றன. மேலும், கடலில் மாலை நேரத்தில் சூரியன் மங்குவதைச் சிறுமியின் பார்வையில் ஆரஞ்சு மிட்டாயாக உருவகிக்கிறார்.

பெண் விடுதலை

ஆணுக்குச் சமமாகப் பெண் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பெண்ணியக் (FEMINISM) கோட்பாடாகும். பெண் சுதந்திரமானவள். ஆணுக்கு இருக்கும் வாய்ப்புகள் எல்லாம் பெண்ணுக்கும் தரப்படவேண்டும் என்பது பெண்ணுரிமை (HUMAN RIGHTS). தங்களுக்குத் தேவையானவற்றைப் பெறுவதற்கு இச்சமூகம் சில இடங்களில் பெண்களுக்கு முட்டுக்கட்டை (STUMBLING BLOCK) போடுகின்றன. தங்களுடைய சுய உணர்வுகளைக் கூட பெண்களால் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை. இதுவே அவர்களுடைய அடிமைத்தனம் எனலாம். சமயம், சடங்கு, ஆணாதிக்கம் போன்ற காரணங்களால் அடிமைகளாகப் பெண்கள் கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளனர். இதிலிருந்து பெண்கள் பெறும் விடுதலையே பெண்விடுதலை ஆகும். இதனைப் பாரதியார்,

பெண்ணுக்கு விடுதலை என்ற

இங்கோர் நீதி பிறப்பித்தேன்³

என்பார். நீதி எப்பொழுதும் பெண்ணுக்கு ஆதரவளிக்காத இன்றைய சமூகத்தில் பெண்ணிய எழுத்துக்கள் கொடுக்கும் அழுத்தம் சமூகத்தை மாற்றம் செய்ய வைக்கிறது. மாற்றத்தின் மூல விதையாகக் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி விளங்குகிறார். மேலும் இயற்கையை வர்ணிக்கும்போது கூட சிறுமிக்குக் கிடைக்காத விடுதலை உணர்வினை உவமித்து வெளிப்படுத்துகிறார். பெண்களின் உணர்வு நிலையையும், ஆண்களிடம் அடிபணியும் நிலையையும் மற்றொரு கவிதையில் எடுத்துரைக்கிறார். இதனை,

என்னுடன் உரையாட

நாவை அறுத்து வானில் எறிந்தேன்

சிறுபறவை ஒன்று

கானத்துடன் பறக்கிறது

ஒருநாள்

உங்கள் முன்னும்

உலகம் இல்லாமல் போகலாம் (நீரின்றி அமையாது உலகு, ப.23)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

இக்கவிதையின் வழியே ஆணாதிக்கச் சிந்தனையை எதிர்த்துப் போராடுகின்ற , குரல் எழுப்புகின்ற தம் நாவை ஓர் ஆயுதமாக்குகிறார். தம்முடன் சமமாக வாதிட தன்னைப் போல் பேராற்றல் கொண்ட பெண்ணால்தான் முடியுமே தவிர ஆதிக்க வாதிகளால் சாதிக்க இயலாது என்கிறார்.

கவிஞர் மாலதி மைத்ரி மேலும், “ஆரத்தழுவ, இளைப்பாற, உரையாட, பறக்க ஏற்படும் உணர்வுகளில் பெண்கள் தாங்களே போராட வேண்டும். சக உயிர் என்றும் கூட மதிக்காத ஆண்களிடம் அடிபணிந்து போகாதீர்கள். பெண் இயற்கையைப் போல, பலம் பொருந்தியவள். ஒருநாள் அவள் விழிப்புற்று கேள்வி கேட்கும் போது ஆணாதிக்கச்சமூகம் உருவாக்கி வைத்திருக்கும். கருத்துநிலை மாறிப் பொதுச்சமூகம் வரும்” என்கிறார்.

பெண்ணுரிமையும் அடிமைத்தனமும்

சமூகத்தில் பெண்கள் ஆண்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு அவர்களுக்கு இணையாக மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சமூகநிலை (WOMEN'S LIBERATION) ஆகும். ஆனால் இன்றைய சூழலில் அவர்களுடைய உரிமை பறிக்கப்பட்டு, அடிமைத் தனம் மேலோங்கியிருக்கிறது. இதனை, வெளிப்படுத்தும் விதமாகத் தம் கவிதையில் பதிவு செய்கிறார் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி.

ஆணன்று எதிரி

வர்க்கத்தைக் கவனி (மாலதி மைத்ரி நீரின்றி அமையாது உலகு ப.36)

பொதுவுடைமைப் பார்வையில் வர்க்கவேற்றுமையே எல்லா ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் அடிப்படையாகும். எனவே, இவ்வாறான ஏற்றத் தாழ்வுகளின் வழியே பெண்ணடிமைத்தனமும் மேலோங்கிக் காணப்படுகிறது. இவ்வாறான பெண்ணடிமையையும், பெண்ணுரிமையையும் தம் கவிதைகளில் எடுத்துரைக்கிறார் கவிஞர். இதனை,

முதல் வரியிலேயே இதைநீசெய்தால்

தொடர்ந்து செல்லும் மற்ற வரிகளிலும்

கறை படிந்து அது உன்னைக்

காட்டிக் கொடுத்து விடலாம் எனவே

இறுதி வரியிலும் என்னைக் கொலை செய்ய

கவிதையின் விளிம்பிலிருந்து குருதி

வெறுமையில் சொட்டட்டும் (மாலதி மைத்ரி நீரின்றி அமையாது உலகு ப.34)

என்றெழுதுகிறார். இக்கவிதையில் “பெண்ணுரிமை பேசும் பெண்ணெழுத்துக்களை முதல்வரியிலேயே புறமொதுக்குபவர்களே அப்படி செய்து உங்களைக் காட்டிக்கொடுத்து விடாதீர்கள். இறுதி வரிவரை சென்று எங்களை, எங்கள் பிரச்சனைகளை, எங்கள் இடர்ப்பாடுகளைப் பரப்புங்கள். இப்போது தீர்மானியுங்கள். உங்களை நீங்களே சமூகத்தில் விமர்சனம் செய்து கொள்ளுங்கள். பெண்களும் சக உயிரி. உங்களைப்போல அவளுக்கும்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

உடம்பில் இரத்தம் ஓடுகிறது. ஆனால், அடிமைப்படுத்தப்பட்ட காலங்காலமாகப் புறக்கணிக்கப்பட்ட வெறுமை இரத்தம் அவள். ஆண்களே! இப்பொழுது தீர்மானியுங்கள். பெண்களை, பெண் எழுத்தை அனுமதியுங்கள்” என்கிறார்.

கல்வியில் விடி

அரசியல் தெளி

சட்டங்கள் செய்

ஊர்வலம் போ

முழக்கமிடு

பெண்ணைப் பேச

பெண்ணே எழு⁴

என்பார் அறிவுமதி. பெண்பிரச்சினைகளைப் பேச பெண்களே எழுங்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டவர் கவிஞர் மாலதி.

உடம்பு தொட்டிலாகவும், மார்பாகவும் இருந்து

உயிரும் உணவும் அளித்து

அரவணைத்துப் பாதுகாக்கப்படும் ஆண்

பந்தங்கள்

ஆண்கள் வீட்டைப் புணர்வதன் மூலம்

பூமியை வளர்க்கிறார்கள்

பெண்களையல்ல

காலத்தை ஆளும் பெண்கள் வீடாவதில்லை (நீரின்றி அமையாது உலகு, பக்.35)

என வீட்டைக் காட்டியே அடிமைப்படுத்தப்பட்ட பெண்களை எழுதுகிறார். கணவன்மார்கள், திருடனாக, குடிகாரனாக இருந்தாலும் பெண்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து வீட்டைக்காத்து சமூகம் சிதறிவிடாமல் காக்க வேண்டும். ஆண்கள் பெண்களை அடிமைப்படுத்துவதன் மூலம் ஆணாதிக்கச் சமூகத்தைப் பாதுகாக்கிறார்கள் என்ற சாடுகிறார் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி.

ஒடுக்குமுறை

ஒடுக்குமுறை என்பதற்கு அடக்குமுறை (REPRESSION) என்றும், வரலாறு நெடுகிலும், ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் ஏதோ ஒரு பிரிவினர் ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்றும் க்ரியா தற்காலத்தமிழ் அகராதி விளக்கம் தருகிறது. இதே போன்று திருமணம், கல்வி, கலை என்ற அடிப்படையிலும் பெண்களை அடிமைத் தனத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகின்றனர். சாதியக் கட்டமைப்பிலும் இத்தகைய ஒடுக்குமுறை இன்றளவும் காணமுடிகிறது. இக்கருத்தையே இன்குலாப்,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

“இந்த ஒடுக்குமுறையிலிருந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களை உளவியல் அடிப்படையிலேயும் மீட்டாக வேண்டும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உளவியலை யாரினும் கூடுதலாக ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும்”⁵ என்பார் (இளையபாரதி, விசாரணைகள், பக்.79) பெண்ணியம் சார்ந்து பெண் எழுதும் போதுதான் அது தீவிரம் கொள்கிறது. தீப்பற்றிக்கொள்கிறது. சமூகத்தை வெட்கி நாணச் செய்கிறது. கவிஞர் மாலதிமைத்ரி அருட்பெருஞ்சோதி என்னும் கவிதையில்,

இன்று வரையிலும் உன் உடலின்

வெம்மையோடே நீடிக்கிறது

ஒவ்வொரு துளி நெருப்பிலும் நீ

தீ பெண்ணிலிருந்து பிறந்ததென்பாள்

என்தாய்

எனக்குள் தீயைத் தொட்டறியச் சோதித்தேன்

யோனி தகித்தது (மாலதிமைத்ரி, நீரின்றி அமையாது உலகு, பக்.41)

எனும் கவிதையின் வழி, உலகை உருவாக்கி மனித இனத்தைப் பெருக்கும் பெண் என்பவளே கருணை, அவளே ஒளி, அவளே தீயும் என்கிறார். இதே போன்று

விழிகள்

நட்சத்திரங்களை வருடினாலும்

விரல்கள் என்னவோ

ஜன்னல் கம்பிகளோடுதான்⁶

என்று மு.மேத்தா மணமாகாத பெண்களின் ஏக்கத்தைப் பாடுவார். இக்கவிதையைப் போல பெண் எழுத்துகள் நட்சத்திரங்களை வருடினாலும் பெண்கள் அடிமை எண்ணங்களிலிருந்து கூட இன்னும் வெளிவரவில்லை. ஆனால் பெண் எழுத்துக்களை, பெண் வலிகளைத் தொடர்ந்து விடுதலை உணர்ச்சியோடு, எழுச்சியோடு கவிஞர் மாலதிமைத்ரி எழுதி வருகின்றார். இதனை,

வலசை போகும் சிறகசைப்புகளில்

சிதறிக் கொட்டிய வானத்துண்டுகளை

என் மகள் கோர்த்துக்கொண்டிருக்கிறாள்

புதிர் விளையாட்டாக

கைளில் நீலம் ஒட்ட (மாலதிமைத்ரி, நீரின்றி அமையாது உலகு, பக்.42)

என்ற கவிதைகளின் வழி அறியமுடிகின்றது. “தம் மகள் பறவை போல எண்ணம் கொண்டு பறந்து கைகளில் வானத்தின் வண்ணம் நீலம் ஒட்டுகிறது. மேலும், பறந்து வானத்துண்டுகளைச் சேகரிக்கிறாள். அது ஒரு புதிர் விளையாட்டாக இருக்கிறது. இருப்பினும் பறத்தலும் வானம் தொடலும் விடுதலை உணர்வும் மகள் வரை அது ஓர் எண்ணமாக விரிந்து கிடக்கிறது. விடுதலை நீல வண்ணத்தில் அருகில் இருக்கிறது” என்கிறார்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

நீலவண்ணமானது காதல், அன்பு என்பனவற்றின் குறியீடாகும். தற்காலத்தில் விளிம்புநிலை மஅளுக்கும் ஆதிக்கச் சக்திகளுக்கும் நீல வண்ணம் ஒரு குறியீடாக அமைந்திருப்பதைக் காணலாம்.

ஒரு துளிதான்

ஒடும்போது துளியல்ல

நதி

ஒரு துளிதான்

என்றாலும்

கடல்

ஒரு துளிதான்

என்றாலும்

உலகு நீரின்றி அமையாது உலகு (மாலதி மைதி ,நீரின்றி அமையாது உலகு, பக்.61)

என்னும் கவிதையில் கடலே என்றாலும் நீர்தானே என்று சொல்லும் கவிஞர் மாலதி மைத்ரியின் கவிதை வரிகளில் நீர்மை பரவி பேரன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. தற்காலத்தில் எழுதிவரும் பெண்ணியக் கவிஞர்களில் சமூகம், பெண்விடுதலை, அரசியல், சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்துத் தொடர்ந்து எழுதி வரும் கவிஞர் மாலதி மைத்ரி கவிதைகள் மேலும் ஆய்வுக்குரியன.

தொகுப்புரை

நவீன பெண் எழுத்தாளர்களுள் மிகவும் குறிப்பிடத் தக்கவராக மாலதி மைத்ரி விளங்குகிறார். நீரின்றி அமையாது உலகு என்னும் கவிதைத் தொகுப்பில் தன்னுடைய பெண்ணியக் கருத்தாக்கங்களை எடுத்துரைக்கிறார். இயற்கையாக உள்ள கடல், நீர், சூரியன், வானம் என அனைத்தையும் பெண்ணியக் கருத்தோடு ஒப்பிட்டு எழுதியுள்ளார். ஆணாதிக்கச் சமூகத்தையும், பெண்களின் இன்றைய அடிமை நிலையையும் மிகக்கடுமையாகச் சாடுகிறார். ஆணாதிக்கச் சமூகத்தினை விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கி பெண் உரிமையையும், அடிமைத்தனத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். மேலும், தங்களுக்கெதிராக நடக்கும் ஒடுக்கு முறைகளையும் விடுதலை உணர்வினையும் உவமித்து எடுத்துக் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] திவாகர் ரங்கநாதன். *ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள், கனவுகளின் கைநாட்டு*, ப.19, காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், நாகர்கோவில்-629 001, 2018.

[2] ஈரோடு தமிழன்பன், (தொ.ஆ). *தேர்ந்தெடுத்த பாரதிதாசன் கவிதைகள்*, ப.194, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை- 600108.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

- [3] ஜெயகாந்தன், (தொ.ஆ), மகாகவி பாரதியார் கட்டுரைகள், ப.119 , பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை 600018.
- [4] அறிவுமதி, அறிவுமதி கவிதைகள், ப.52, சாரல் வெளியீடு, சென்னை-600017, 2003.
- [5] இளையபாரதி, (தொ.ஆ). இன்குலாப் கவிதைகள், விசாரணைகள், ப.79, பயனிர் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600024, 1985.
- [6] மு.மேத்தா. கண்ணீர்ப்பூக்கள், ப.22, கவிதா வெளியீடு, சென்னை- 600017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.